

ANTROPOLOGIA FRANCEZĂ ÎNTRE DOUĂ COLOCVII CARDINALE (1977–2003)

Nicolae PANEA*

L'anthropologie française entre deux colloques cardinaux (1977–2003) (Résumé)

Après la Seconde Guerre mondiale, l'anthropologie française connaît un développement si intense qu'il faut un consensus de tous les scientifiques sur la nature de la science, le domaine de la recherche, ses méthodes. Ce consensus est né en 1977 à l'occasion de l'organisation par le CNRS d'un colloque véritablement cardinal.

L'auteur présente la manière dont l'anthropologie française évolue, après le colloque historique de 1977 (*Anthropologie en France. Situation actuelle et avenir*), vers un autre colloque cardinal, celui de 2003, consacré à l'anthropologie et à l'hypermodernité. À travers des personnalités iconiques (Maurice Godelier, Marc Augé, David Le Breton), qui ont contribué essentiellement à la création de nouveaux champs de recherche (anthropologie économique, urbaine, sensorielle) et de nouvelles méthodes, l'évolution se dessine d'une science extrêmement adaptative. La société hypermoderne représente non seulement un défi épistémique, mais une occasion de méditer sur la probabilité de changer le type humain, donc, une nouvelle anthropologie. Le colloque de 2003 (*L'Individu hypermoderne*) annonce une nouvelle prospection de l'avenir de la science après d'autres années de développement explosif de l'anthropologie française.

Mots-clés: anthropologie française, évolution, colloques historiques, nouvelles méthodes, nouvelles terres.

Cuvinte-cheie: antropologie franceză, evoluție, colocvii istorice, noi metode, noi terenuri.

În 1977 are loc la Paris, între 18 și 22 aprilie, un eveniment științific de răscruce, colocviul internațional intitulat *L'Anthropologie en France. Situation actuelle et avenir*, organizat de CNRS, L'École des Hautes Études en Sciences Sociales și La Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique.

La acest colocviu participă cele mai importante nume ale antropologiei și sociologiei mondiale, astfel încât concluziile lucrărilor nu privesc doar „situația” antropologiei franceze și „viitorul” ei, ci și starea științei la nivel global.

În 1979, când lucrările colocviului au fost publicate, lista de participanți era impresionantă, atât din punct de vedere numeric (enumerarea lor se întinde pe șase pagini format A4), cât și din punctul de vedere al notorietății lor. Din Franța participă, printre alții, Gérard Althabe, Marc Augé, Georges Balandier, Pierre Bonte, Pierre Bourdieu, Geneviève Calame-Griaule, Isac Chiva, Jean Copans, Jean Cuisenier, Maurice Godelier, Jacques Le Goff, André Leroi-Gourhan, Emmanuel Le Roy Ladurie, Claude Lévi-Strauss, Claude Meillassoux, Serge Moscovici, Michel Panoff, Jean Poirier, Jean Pouillon,

* Facultatea de Litere a Universității din Craiova.

Georges Henri Rivière, Jacques Soustelle, Paul Henri Stahl, Jean-Pierre Vernant, Françoise Weil, Françoise Zonabend.

Dintre invitații străini se remarcă Maurice Bloch, Pierre Centlivres, Edmund Leach, Julian Pitt-Rivers, Marshall Sahlins.

Georges Condominas, unul dintre organizatorii colocviului, subliniază că există un dezacord evident între dezvoltarea „considerabilă” a antropologiei în ultimile trei decenii și locul instituțional pe care îl ocupă știința în Franța, că „...l'enrichissement de sa problématique et l'élargissement notable de son audience”¹ creează o situație puțin întâlnită: „On se trouve donc en présence d'un état de fait paradoxal d'une science en plein développement, et menacée d'étouffement”².

De aceea, este mai mult decât util, chiar imperios necesar să se abordeze această realitate cu care se confruntă știința într-o manieră sistemică, organizată, prospectivă și proiectivă: „Il nous a donc paru nécessaire de réunir un colloque qui ferait le point (subl. n.) de la situation, permettrait de préciser les nouvelles orientations (subl. n.) de la discipline et envisagerait comment réaliser ses objectifs”³.

Participarea senzațională a savanților din toată lumea a demonstrat că subiectul era chiar de actualitate și că, în realitate, nu doar antropologia franceză simțea nevoia unei schimbări de paradigmă, ci și antropologia mondială.

Abia ieșită din era colonială, antropologia încerca un proces radical de decontaminare politică, prin extensia de câmp, în primul rând, și printr-un fel de reparație morală față de cercetătorii din Lumea a Treia unde marile culturi antropologice avuseseră ocazia să facă cercetări de teren.

În trecut fie spus, începea un alt fel de ipocrizie globală, pe care *Manifestul de la Lausanne* îl taxează aproape patru decenii mai târziu (2011) atunci când condamnă crearea unui fel de colonialism academic și când critică noua configurare mondială a cercetării universitare și propunea o *antropologie non-hegemonică*.

În 1977, însă, marile probleme de discutat erau: natura antropologiei culturale și relațiile ei cu științele umane, sociale și ale naturii din dorința stabilirii exacte a câmpului de cercetare și a metodelor utilizate în conturarea obiectivelor, dificultățile și crizele practicii antropologice în contextele unor schimbări socio-politice majore (dispariția formelor sociale tradiționale, societatea industrială și trăsăturile ei, minoritățile naționale, migrația forței de muncă și perspectivele științei din punctul de vedere al instituțiilor propagatoare (universități, institute de cercetare, muzee, cercetători independenți).

În general, reacția față de lucrările și rezultatele colocviului au fost pozitive și constructive, cu foarte mici excepții. Cele mai notabile ar fi cele ale lui Jean Poirier, acum, binecunoscut pentru *Istoria etnologiei* (1969) și *Etnologia generală* (1968), pe atunci mai cunoscut pentru cercetările sale în Madagascar, și ale lui Jean Servier, cunoscut pentru cercetările sale despre berberi și contribuțiile lui privind metodele de cercetare în etnologie.

¹ ***, *L'Anthropologie en France. Situation actuelle et avenir* [Antropologia în Franța. Situație prezentă și viitor], Paris, CNRS, 1979, p. 21.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

În calitatea lor de profesor la Nisa, primul, și la Montpellier, al doilea, ei iau atitudine împotriva „aerului” mult prea marxist al colocviului și, mai ales, al inadecvării, sau incorectei poziționări a unor teme precum impactul colonial asupra societăților industriale, minoritățile naționale și societățile industriale și relația dintre migrația forței de muncă și țările industrializate⁴, reproșând, totodată, că prin colocviul de la Paris se vrea un control doctrinar și instituțional al antropologiei franceze, fosta etnologie.

„Aerul” marxist este ușor detectabil și el continuă să se disperseze în antropologie și în anii ce vor veni. Plămânii științei respiră marxism sau neo-marxism o bună bucată de vreme.

Problematika acestui colocviu crucial, dar și dominantă sa ideologică, ne-au determinat să selectăm câteva contribuții care marchează evoluția antropologiei franceze și care s-au constituit în poli de iradiere teoretică și metodologică.

Prin opera lui Maurice Godelier încercăm să subliniem, pe de o parte, continuitatea unei problematice axiale a antropologiei, relațiile de rudenie, pe de altă parte, și perspectiva marxistă a acestei problematice, precum nașterea antropologiei economice franceze.

Prin contribuția lui Marc Augé, dorim să surprindem deschiderea antropologiei spre domeniul urbanului, așa cum prin David Le Breton reflectăm o adevărată invazie a cercetării antropologice a senzorialului și schimbarea radicală de focalizare teoretică, precum și a terenului.

Este evident că oricare altă selecție ar fi fost posibilă. Nu am dorit o abordare exhaustivă, ci tratarea unei linii directoare, care începe cu acest colocviu din 1977, gata să proclame un nou „imperiu”, dar și care anunță un alt colocviu, a cărui problematikă este individul hipermodern. Cu alte cuvinte, să observăm schimbarea radicală atât a celui observat, cât și a observatorului în contextul transformării radicale a paradigmatelor socialului, dar și ceea ce poate fi numit chiar o mutație antropologică.

După cum se poate observa din lista de participanți, unii dintre ei, pe atunci foarte tineri, vor deveni nume importante ale domeniilor lor de cercetare. Unii au continuat relația cu vechea lume colonială: Pierre Bourdieu (Algeria și Magrebul), Marcel Griaule (Mexic), Georges Balandier (Africa sub-sahariană), Roger Bastide (Brazilia), ducând mai departe lucrări începute cu mai bine de un deceniu în urmă; alții au devenit nume ale antropologiei economice, precum François Pouillon, Claude Meillassoux, iar alții ai ramurilor consacrate ale antropologiei, cum ar fi relațiile de rudenie (Jean Cuisenier), din perspective ideologice diverse, în general, marxiste, precum Maurice Godelier.

Alții au pus bazele unei antropologii a urbanului (Gérard Althabe, Marc Augé, Isac Chiva). Au fost poziționări chiar avangardiste, ca aceea a lui Marc Augé. Tentativa lui de a sublinia că se poate face cercetare antropologică în întreprinderi sau în ZUP (*zone à urbaniser de priorité*) a fost, însă, doar relativ prizată (intervenția lui Jean-Louis Siran, un cercetător cvasinecunoscut) și, oricum, într-un cu totul alt context științific, cel dintre observator și observat.

Acest context ni se pare esențial pentru antropologie. De aceea, primul nume pe care îl evocăm și pentru că acoperă o perioadă foarte mare de timp, dar și pentru că are preocupări numeroase, cu schimbări de opinie spectaculoase, este cel al lui Maurice Godelier.

⁴ *Ibidem.*

1. Maurice Godelier sau curajul schimbării

Fost asistent al lui Braudel, apoi al lui Lévi-Strauss, despre care, la senectute, scrie o monografie senzațională, titular al catedrei de antropologie la Collège de France, reformator al CNRS și al cercetării din domeniul științelor sociale, fondator al Centrului de Cercetare și Documentare dedicat culturilor Pacificului (CREDO), el însuși un cercetător al acestor culturi, Godelier este, în același timp, un continuator și un reformator.

Cărțile lui despre civilizația oceaniană, despre populația Baruya (*La production des grands-hommes*, 1982 și *Les métamorphoses de la parenté*, 2004) marchează o performanță în antropologie. Dacă cercetarea de teren a lui Claude Lévi-Strauss este considerată cea mai scurtă, cercetarea de teren a lui Godelier este considerată cea mai îndelungată, cu schimbări de perspectivă și de discurs surprinzătoare.

Raportarea la Claude Lévi-Strauss nu este întâmplătoare, pentru că împreună cu acesta Godelier rămâne unul dintre cei mai importanți specialiști în ceea ce antropologia culturală a numit mereu cheia sa de boltă, relațiile de rudenie.

Cele două cărți amintite anterior sunt semnificative pentru felul în care Godelier își asumă moștenirea straussiană, grefând pe modelul analizei structurale o viziune marxistă, în prima etapă, cea reflectată în *La productions des grands-hommes*, unde populația Baruya este analizată ca o comunitate fără clase și fără stat, cu un tip de descendență aparte, care exclude determinismele economice și politice ale relațiilor de rudenie.

Această concepție stă la baza criticilor ulterioare ale antropologiei economice formaliste sau substantiviste. În *Les metamorphoses...*, el insistă asupra noțiunilor de instituție și funcție în exercitarea, construirea țesăturii de schimburi la nivelul economiei primitivilor, temperând aspectele marxiste ale viziunii sale.

Premiat, apreciat, invocat, Godelier acționează ca un patriarh, insistând asupra înțelegerii esențelor societăților umane.

În 2014, coordonează un volum impresionant care se numește *La mort et ses au-delà*, publicat în colecția de antropologie a CNRS, colecție condusă chiar de el, și în care sunt prezentate paisprezece concepții despre moarte și lumea de dincolo de pe tot globul în încercarea de a sugera că nicăieri în lume moartea nu se opune vieții, indiferent de arsenalul siderant în diversitatea lui de ritualuri și credințe, care nu exprimă altceva decât copleșitoarea creativitate a omului în fața morții în efortul acestuia de a o domestici, cu alte cuvinte, un comportament coerent, ritualizat și constructiv, denotând un evident optimism.

Moartea se opune nașterii și nu vieții, căci viața continuă după moarte, de unde și o semantică foarte coerentă peste tot în lume a ritualurilor de trecere, ca formă de ordonare a existenței și de împlinire a acesteia.

În 2016 el publică *La pratique de l'anthropologie*. Subtitlul acestei „cărțului” atrage atenția, de la descentrare, la angajare! Este un fel de rememorare a întregii sale activități, pe care o supune unei sinteze dintr-o dublă perspectivă, antropologică și filosofică.

Din punct de vedere antropologic, sunt rediscutate relațiile de rudenie, sexualitatea, moartea, relațiile de putere, economice, dubla realitate a lumii, concretă și imaginară. Concluzia lui este că doar raporturile politico-religioase pot stabili suveranitatea unui grup uman pe un teritoriu dat, resursele, locuitorii.

Interpretarea lui, în special, asupra relațiilor de rudenie și a rolului lor în societate este noutatea absolută și distruge întreaga teorie a acestora ca nucleu al tuturor activităților sociale. Ideea este dezvoltată în *Les metamorphoses...* și, mai apoi, în 2007, în *Au fondement des sociétés humaines*.

Din punct de vedere filosofic, natura umană, văzută ca acea parte din fiecare dintre noi dincolo de orice libertate, este nucleul construcției sale și a mecanismului filosofic ce coagulează viziunea antropologică.

Textul lui Godelier, autoironic și blând-ironic cu lumea, este cel al unui patriarh ce refuză să fie un model, pentru că mai are de transmis ceva lumii, altceva decât ceea ce ar putea transmite opera sa ca text monumentalizat.

Aceeași dublă dimensiune, de continuator și reformator, o are opera lui Godelier și în domeniul antropologiei economice. Dacă în lucrările în care abordează relațiile de rudenie, Godelier este oarecum un tradiționalist, în ceea ce privește antropologia economică, el este un deschizător de drumuri.

1.1. Nașterea unei științe așteptate, antropologia economică franceză

În primele pagini ale sintezei pe care o face Maurice Godelier preocupărilor sale științifice („une sorte d’inventaire des résultats”⁵), în *Fondamentaux de la vie sociale*, lucrare apărută într-o colecție a CNRS, sugestiv intitulată „Les Grandes Voix de la Recherche”, antropologul francez își amintește începuturile antropologiei economice în Franța, după cel de-al Doilea Război Mondial.

El sugerează un context care i-a marcat devenirea, dar care construiește și o știință: antropologia economică americană, văzută ca model teoretic, personalitățile lui Claude Lévi-Strauss și Claude Meillassoux, influența filosofiei marxiste și mișcările de independență ale coloniilor africane, context care face din el unul dintre primii specialiști în antropologie economică din Franța⁶.

Într-o jumătate de secol, antropologia economică franceză a trecut de la simple reflexe mimetico-intelectuale la soliditatea și legitimitatea disciplinei universitare.

Dacă anii '60 ai secolului trecut erau dominați de Claude Meillassoux (*Anthropologie des Gouro de Côte d'Ivoire: de l'économie de subsistance à l'agriculture commerciale*, Paris, Mouton, 1964) și de Maurice Godelier (*Rationalité et irrationalité en économie*, Paris, Maspéro, 1966), ambii puternic influențați de marxismul clasic și de neo-marxism, anii '70 devin semnificativi prin eforturile de conturare a domeniului, de identificare și aprofundare a problematicii științei și de impunere a unor nume de referință (pe lângă Maurice Godelier și Claude Meillassoux, tot inspirați de marxism scriu Emmanuel Terray, Pierre-Philippe Rey, Lucien Demonio, François Pouillon, Henri Moniot, Roger Meunier), care, prin participarea cu studii în volume colective, cum este cel coordonat de François Pouillon, *L'Anthropologie économique. Courants et problèmes* (Paris, Maspéro, 1976), contribuie decisiv la acceptarea antropologiei economice ca domeniu independent al antropologiei culturale și sociale.

⁵ Maurice Godelier, *Fondamentaux de la vie sociale*, Paris, Éditions du CNRS, 2019, p. 5.

⁶ „J'ai alors découvert l'anthropologie économique, déjà assez développée dans les pays anglo-saxons, mais très peu présente en France. Il n'y avait qu'un seul spécialiste à l'époque, Claude Meillassoux, qui l'avait découverte aux Etats-Unis” (*Ibidem*, p. 7).

Anii '90 și începutul secolului nostru se caracterizează prin accederea antropologiei economice în universități, prin impunerea ei curriculară, prin capacitatea de a realiza sinteze ale problematicii științifice, prin posibilitatea retrospectivelor, într-un cuvânt, prin legitimarea istorică a domeniului.

2. Marc Augé și o nouă filosofie a spațiului în antropologie

Aceiași ani '90 ai secolului trecut prezintă două direcții metodologice care structurează cercetările antropologice. Prima, oarecum tradiționalistă, continuă cercetarea vechilor terenuri coloniale. Este metodologia expansivă, totalitară, a unor Godelier, despre Baruaia, sau Claude Meillassoux, despre Guro, cu inflexiuni neo-marxiste, în cazul celor două exemple, și o a doua tendință, ce se aplică asupra individului, o metodologie implozivă, o atomizare.

Această tendință de atomizare metodologică în contextul dezvoltării urbane, care ridică noi provocări tematice și conceptuale, conduce la apariția unei noțiuni precum non-spațiul, dezvoltată de Marc Augé.

El stabilește deosebiri între loc, spațiu și non-loc în raport de conceptul unificator de loc antropologic, un construct concret și simbolic, în același timp: „Nous réserverons le terme de «lieu anthropologique» à cette construction concrète et symbolique de l'espace qui ne saurait a elle seule rendre compte des vicissitudes et des contradictions de la vie sociale mais à laquelle se réfère tous ceux a qui elle assigne une place, si humble ou modeste soit elle” [Rezervăm termenul de «loc antropologic» acestei construcții concrete și simbolice a spațiului incapabilă de una singură să oglindească vicisitudinile și contradicțiile vieții sociale, dar la care se referă toți aceia cărora ea le impune un loc, oricât de modest și umil ar fi acesta – trad. noastră]⁷.

Concretețea lui este văzută ca o dublă proiecție: sincronică, totalitatea relațiilor sociale ce produc identitatea unui grup și diacronică, totalitatea evenimentelor înregistrate ca atare de un grup social cu scopul de a-și contura identitatea. Augé stabilește trei trăsături comune ale locului antropologic: identitarul, relaționalul și istoricul, acesta din urmă conjugându-le pe primele în dorința de a le asigura o stabilitate minimă.

Acestor trei trăsături li se poate adăuga o a patra, dar cu o ontologie ambiguă; statutul intelectual. El ar identifica ideea, imaginea pe care și-o fac cei care-l locuiesc despre un loc, imagine basculând mereu între parțialitate și mitizare. Din punct de vedere identitar, locul antropologic este locul „alor tăi”, locul identității împărțite, locul comun pentru cei care-l locuiesc împreună și care sunt recunoscuți ca atare de către ceilalți, care nu-l locuiesc.

Acestor concepte legate de ontologic, Augé le adaugă alte trei concepte legate de receptare, de virtualitatea metalimbajului: receptarea spațiului, timpului și a individului într-o stare de exces. Supramodernitatea ne obligă să gândim axa spațio-temporală în raport de noțiunea de exces. Supraabundența evenimentială provocată de mijloacele media ne conștientizează sensul și non-sensul istoriei.

Exigența noastră de a înțelege prezentul, exigență busculată de sărăcia mijloacelor și de restrângerea cunoștințelor ne împiedică să dăm un sens viitorului apropiat și

⁷ Marc Augé, *Non-Lieux* [Non-Locuri], Paris, Seuil, 1993, p. 68.

instaurează sentimentul decepției și al dezamăgirii în fața incapacității de a înțelege universul, pe de o parte, iar, pe de altă parte, de a conferi productivitate și coerență ideologiilor socio-politice. Dezamăgirile produse de socialism, comunism, liberalism sunt interpretate adesea ca semne ale unei crize a istoriei. Istoria se reduce la informație. Aceasta își organizează spațiul ei care este un spațiu virtual, cel al media și net-ului.

La acest exces evenimențial se adaugă abundența spațială. Acest tip de abundență este generat de rapiditatea informației și de eficiența tehnicii comunicării. Puncte extreme ale globului sunt unite instantaneu prin radio, televiziune, telefon, poștă electronică. Altădată, sărăcia informațională susținea sentimentul imensității globului, a îndepărtărilor insurmontabile. Azi supraabundența informațională produce, în mod paradoxal, micșorarea planetei. Zborul cosmonauților, mijloacele rapide de comunicare, sateliții care zbârnâie în jurul Terrei, cucerirea Lunii creează senzația aproapei și a posibilului. Această micșorare a planetei înseamnă totodată și deschiderea acesteia spre noi prin intermediul informației video și audio, informații care produc, la rândul lor, un univers relativ omogen în diversitatea lui, cu care adesea confundăm realitatea, autoînșelându-ne, ficționând, proiectându-ne în universuri imaginare secundare: „Cette surabondance spatiale fonctionne comme un leurre, mais un leurre dont on serait bien en peine d’identifier le manipulateur [...]. Elle constitue pour une très large part un substitut aux univers que l’ethnologie a traditionnellement fait siens. De ces univers, eux-mêmes assez largement fictifs, on pourrait dire qu’ils sont essentiellement des univers symboliques que de constituer pour les hommes qui les ont reçus en héritage un moyen de reconnaissance que de connaissance: un univers clos ou tout fait signe, ensembles de codes dont certains ont la clef et l’usage, mais dont tous admettent l’existence, totalités partiellement fictives, mais effectives, cosmologies qu’on pourrait croire conçues pour faire le bonheur des ethnologues” [Această abundență spațială funcționează ca o capcană, fără a ști, însă, cine a întins-o [...] Ea constituie pentru cei mai mulți un substitut al universurilor pe care etnologul le-a considerat în mod tradițional obiectul științei sale. Despre aceste universuri, ele însele accentuat fictive, putem spune, mai curând, că sunt universuri esențial simbolice decât că ar constitui pentru cel care le-a primit moștenire un mijloc de recunoștință decât de cunoștințe, un univers închis unde totul este semn, sumă de coduri pe care puțini le stăpânesc, dar a căror existență toți o admit, globalități în parte fictive, dar efective, cosmologii despre care am putea crede că au fost create pentru a asigura fericirea etnologilor – trad. noastră]⁸.

Capcana despre care vorbea Augé poate fi evitată, dar nu neglijată. Acest spațiu virtual, ficțional poate deveni el însuși subiect de cercetare, dar Augé vrea să sublinieze, mai ales, necesitatea flexibilității metodei de receptare a diversității spațiului, a unei schimbări clasificatorii. Această schimbare este una de scară, ce se traduce în multiplicarea referințelor prin intermediul imaginii care surprind, în același timp, modificările fizice ale spațiului; aglomerările urbane, transferul de populație etc. și care aduc în discuție noțiunea de non-loc.

De fapt, instrumentul metodic cheie al lui Augé este tocmai această schimbare a scării de redare. De la acel 1/1 al spațiului identitar, spațiul se micșorează până la scara

⁸ *Ibidem*, p. 46.

anonimatului. Definirea conceptului de *non-lieu* pune și este pusă în valoare de o logică aparte. Locul antropologic, vidat de tot ce are identitar, devine un *non loc*⁹. Cu toate acestea, nu opoziția netă (spațiu/non-spațiu) devine definitorie, ci suprapunerile, mixajele insidioase, alternativele efemere: „Le lieu et le non-lieu sont plutôt des polarités fuyantes; le premier n'est jamais complètement effacé et le second ne s'accomplit jamais totalement – palimpsestes ou se réinscrit sans cesse le jeu brouillé de l'identité et de la relation” [Locul și non-locul sunt mai curând polarități mișcătoare; primul nu se șterge niciodată complet iar cel de-al doilea nu se împlinește niciodată plenar – palimpseste unde se scrie fără încetare jocul tulburat al identității și relațiilor – trad. noastră]¹⁰.

Non-locul este produsul supramodernității; acel spațiu propice anonimatului, traversat zilnic de, din ce în ce, mai multe persoane. Augé înțelege prin *non-lieu* atât spațiile prin care se efectuează circulația accelerată: autostrăzi, gări, aeroporturi, cât și mijloacele prin care acesta se realizează: autovehicule, metrouri, trenuri, avioane. Spațiile vidate de identitate sunt spații de tranzit, lanțurile de hoteluri, de supermagazine, satele de vacanță, taberele de refugiați.

Într-un astfel de non-loc, individul devine utilizator și întreține cu spațiul o relație contractuală, simbolizată de biletul de metrou, de parcare, de tren, de avion, de peron. Sunt locuri unde lupti pentru a-ți câștiga anonimatul prin prezentarea biletului, carnetului de cecuri. Non-locurile nu pot deveni niciodată locuri ale memoriei; nu pot fi mitizate. Ca și locurile, nici non-locurile nu sunt în stare pură; ele se întrepătrund, ele cu ele sau locul cu non-locul, susținând un statut de paranteză socială.

O astfel de secționare în conținutul social al spațiului propune o delocalizare, un joc de puneri în abis, de implozii în impersonal, de schimbări radicale și dinamice de scară. Dinamismul schimbării este legat de axioma conform căreia spațiul se organizează întotdeauna într-o pluralitate de locuri în urma unei duble deplasări; a călătorului și a peisajelor, perceperea lui fiind determinată, deci, de dinamismul receptării, de conștientizarea agresivității referențialului.

Noua antropologie este una a subtilității, ce urmărește proclamarea unei alte focalizări, ce distruge tendința clasică spre morfologii și optează pentru surprinderea unei configurații instantanee de poziții și nu pentru o logică mecanică a relațiilor, căci non-locul nu adăpostește nici o societate organică, fără a fi, prin aceasta, o utopie. Individul ia locul comunității: „C'est dans l'anonymat du non-lieu que s'éprouve solitairement la communauté des destins humains” [Anonimatul non-locului este adevărata măsură a comunității destinelor umane în individualitatea lor cea mai adâncă – trad. noastră]¹¹.

Noua antropologie este una a individualului surprins într-un paradox generat tocmai de excesul informațional. Pe de o parte, informația produce o evidentă apropiere a indivizilor, dar, pe de altă parte, produce o tot la fel de evidentă îndepărtare. Din participant, individul devine martor al vieții contemporane: „L'ethnologue des sociétés contemporaines retrouve donc la présence individuelle dans l'univers englobant ou il était traditionnellement habitué à repérer les déterminants généraux qui donnaient sens aux configurations particulières ou aux accidents singuliers” [Etnologul societăților

⁹ *Ibidem*, p. 100.

¹⁰ *Ibidem*, p. 101.

¹¹ *Ibidem*, p. 150.

contemporane regăsește individul în universul global unde era obișnuit să regăsească determinanți generali care dădeau sens configurațiilor specifice sau accidentelor întâmplătoare – trad. noastră]¹².

În 1994, Augé revenea asupra subiectului¹³, subliniind necesitatea regândirii obiectului de studiu al antropologiei odată cu schimbarea lumii, căci de la un capăt al altuia al planetei asistăm la un bruiaj al semnelor, care generează disoluția legăturilor sociale și impune o evidentă singurătate a individului în lume ca semn al modernității contemporane. Concluzia lui pare a fi clară: în fața unei situații sociale noi, sunt necesare un nou obiect științific, noi întrebări și noi concepte: „L'extension des non-lieux à la terre entière, dans des proportions encore inégales, l'affaiblissement parallèle des cosmologies ou des rhétoriques intermédiaires qui reposaient sur la pérennité et la symbolisation des lieux, et la dissolution consécutive des liens sociaux qui y correspondaient, au total un certain rapport solitaire au monde, caractérisent ainsi la modernité contemporaine” [Extinderea mondială a non-locului, în proporții, încă, inegale, slăbirea în paralel a cosmologiilor sau a retoricilor intermediare centrate pe simbolistica și perenitatea locurilor și disoluția consecutivă a relațiilor sociale care corespundeau acestora, în concluzie, adâncirea singurătății în lume, sunt trăsăturile modernității contemporane – trad. noastră]¹⁴.

3. O antropologie a senzorialului sau invazia Le Breton

Ducerea mai departe a acelei antropologii a individualului pe care Augé o anunța, pe care Pierre Sansot, mai întâi, cu *Poétique de la ville* (1996), apoi cu *Du bon usage de la lenteur* (1998) o continua, își va găsi un debușeu bine organizat teoretic și foarte productiv într-o antropologie a senzorialului destul de bogată, din care am ales opera lui David Le Breton.

Încercările teoretice de a regândi integrarea senzorialului în discursul antropologic, nu puține la număr, deși par a fi diferite ca abordare, au în comun confluența într-o inedită *antropologie a simțurilor*¹⁵ (cf. David Le Breton), o antropologie care speculează condiționarea culturală a acțiunii senzoriale, senzorialitate care, la rândul ei, conferă culturii trăsături identitare suplimentare, ca urmare a experiențelor individuale specifice.

David Howes, citat de Le Breton, definește un astfel de proiect în felul următor: „Antropologia simțurilor caută, înainte de toate, să determine cum structurarea experienței senzoriale variază de la o cultură la alta, după semnificația și importanța relativă acordată fiecărui simț. Ea caută, de asemenea, să retraseze influența acestor variațiuni asupra formelor de organizare socială, asupra concepției despre sine și despre cosmos, asupra regularizării emoțiilor și asupra altor domenii de expresie corporală”¹⁶.

¹² *Ibidem*, p. 147.

¹³ Marc Augé, *Le sens des autres. Actualité de l'anthropologie* [Simțul celorlalți. Actualitatea antropologiei], Paris, Fayard, 1994.

¹⁴ *Ibidem*, p. 218.

¹⁵ Cf. David Le Breton, *La saveur du monde. Une anthropologie des sens* [Savoarea lumii. O antropologie a simțurilor], Paris, Métailié, 2006.

¹⁶ David Howes (edit.), *The varieties of sensory experience. A sourcebook in the anthropology of the senses*, Toronto, University of Toronto Press, 1991, p. 4 apud David Le Breton, *op. cit.*, p. 17.

Howes gândește acest raport dintre senzorial și cultură destul de radical, simțurile nu sunt abordate doar ca instrumente cognitive, utile descrierii mai profunde a realității, ci și ca pretext în vederea re-gândirii cadrelor teoretice ale antropologiei, angajând această nouă perspectivă (organizare socială, raportul dintre om și cosmos).

El manifestă, însă, o viziune holistă, aproape clasică despre antropologie (studiul comparat al comportamentelor culturale), chiar și când propune schimbări radicale. De fapt, intuim în poziția lui Howes, dacă nu o contradicție, cel puțin o tensiune intelectuală, provocată de următorul tip de inadecvare.

El consideră atât de normală contribuția senzorialului la definirea comportamentului cultural, încât trece peste evidentele inadecvări sistemice, inerente, pe bună dreptate, ale unei astfel de antropologii specifice (influența și importanța diversă a simțurilor, gradul diferit de sensibilitate a indivizilor, lipsa oricărui aparat critic-informații sistematizate, clasificate, categorii etc.) și propune măsuri radicale, cum ar fi rescrierea antropologiilor, regândirea cadrelor de referință etc.

Le Breton pare a fi mai temperat în ceea ce privește elanul restructurant. Deși este foarte ferm în ceea ce privește taxonomia, optând clar pentru organizarea sistemică a domeniului sub numele de „antropologie a simțurilor”, este mai reținut atunci când trebuie să proclame excepționalitatea sa metatextuală. De fapt, consideră că „antropologia simțurilor este una din nenumăratele căi ale antropologiei...”¹⁷.

Din această perspectivă, el își subintitulează *La Saveur du Monde* „o antropologie”, evitând prin această nehotărâre riscuri de neasumat și subliniind, în același timp, caracterul complementar al unui astfel de demers.

De altfel, trebuie spus că Le Breton se deosebește de Howes prin două afirmații majore. În primul rând, el nu conferă antropologiei senzoriale o autonomie cognitivă totală, recunoscând sensibilității individuale o marjă, care minează permanent pretențiile de obiectivitate ale demersului scientist integrator, chiar dacă derapajele de subiectivitate ar trebui temperate de o consensualitate a esențialului, gestionată de logicile umanului.

Din această importanță substanțială dată individualului derivă, practic, a doua sa detașare de Howes, care este una de viziune, de perspectivă, de focalizare. Felul în care Howes concepe aportul senzorialului la descrierea, recompunerea antropologică a lumii îl situează în afara acestei realități, simțurile fiind, „ferestre” spre lume, în timp ce Le Breton, făcând din fiecare individ un antropolog și din fiecare percepție un dialog social și cultural, o diferență, aproape o antropologie, se situează înăuntrul acestei realități. Pentru el, simțurile sunt, mai curând, „filtre”, comunicări sau chiar comuniuni, dând, aproape fenomenologic, sens lucrurilor.

De altfel, Merleau-Ponty cu a sa *La Phénoménologie de la perception* (1945) se regăsește suculent în următoarea aserțiune a lui Le Breton: „A demonstra existența lumii nu înseamnă a fi cu aceasta într-o relație falsă sau justă, ci a o percepe cu propriul stil în contextul unei experiențe culturale”¹⁸.

De aceea, el nu este adeptul antropologiei simțurilor, ci al unei antropologii a simțurilor. Diferența dintre hotărât și nehotărât este umplută de fiecare individ și de sensurile culturale pe care acesta le conferă senzorialului.

¹⁷ David Le Breton, *op.cit.*, p. 16.

¹⁸ *Ibidem*, p. 17.

Modul în care Le Breton definește antropologia simțurilor îl situează între fenomenologie și postmodernism: „...antropologia simțurilor se bazează pe ideea că percepțiile senzoriale nu relevă doar o fiziologie, ci, înainte de toate, o orientare culturală, lăsând o marjă sensibilității individuale. Percepțiile senzoriale formează o prismă de semnificații despre lume. Ele sunt modelate de către educație și angrenate de către istoria personală. În aceeași comunitate, ele variază de la un individ la altul, dar cad de acord asupra esențialului. Dincolo de semnificațiile personale inserate în apartenența socială, se adaugă semnificații mai cuprinzătoare, ale logicilor umanității (antropologice) care reunesc oameni aparținând unor societăți diferite în ceea ce privește manifestarea sensibilității lor în lume”¹⁹.

Antropologia lui pleacă de la re poziționarea corpului uman în lume și, mai ales, în modernitate (*Antropologia corpului și modernitatea*, Chișinău, Cartier, 2009) și de la felul în care cultura modelează simțurile, adică raporturile corpului cu exteriorul sau felul în care exteriorul este perceput într-un mod culturalmente particular.

Ideea lui, exprimată în *Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions* (Paris, Payot & Rivages, 2004), este aceea că emoțiile nu sunt spontane, ci organizate ritual, conform tipului de cultură care le-a modelat.

Durerea este, la rândul ei, un semn cultural. În *Anthropologie de la douleur* (Paris, Métailié, 2006), el consideră că durerea este un vector de interpretare a dimensiunii simbolice a relației omului cu propriul corp incavat în trama social și culturală care îl valorizează și îi modelează comportamentul. Revine în 2010, cu *Expériences de la douleur* (Paris, Métailié) în care dezvoltă ideea că durerea este un fel de percepție, care duce la disoluția frontierei dintre interior și exterior. Mergând mai departe, abordează un alt aspect al relației corp – realitate, corp – cultură, o tentație contemporană care tinde să devină comportament cultural, ieșirea din sine, părăsirea sinelui. În *Disparaître de soi. Une tentation contemporaine* (Paris, Métailié, 2015), acest pericol al unei vieți impersonale ce presupune ieșirea din sine, pasiunea absenței, semnifică după antropologul francez, efortul de a scăpa de tot ce este apăsător, o formă de contra-identitate.

Ceva mai optimist se relevă Le Breton în *Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur* (Paris, Métailié, 2012), unde consideră că mersul este, într-un fel, o fericită transformare de sine, o experiență de reevaluare a corpului și a felului în care lumea se poate releva în mers.

Voce copleșitoare a noii antropologii franceze, Le Breton impune teme care busculează radical felul de a face știință, de a gândi raporturile noastre cu lumea, de a gândi comportamente culturale.

3.1 Violența, categorie antropologică

David Le Breton este, din punctul de vedere al opțiunilor tematice, extrem de semnificativ pentru tensiunile epistemice care sfâșie antropologia europeană a începutului de mileniu. Aplecarea spre individ ca obiect antropologic, dar și ca observator, în același timp, sunt deseori temperate de revolte ale temelor clasice.

¹⁹ *Ibidem*, p. 16.

Un astfel de exemplu este violența pe care David Le Breton o abordează într-o viziune inedită. El nu scrie doar despre violența infantilă, ci o relaționează pe aceasta cu noile contexte social urbane.

Schimbările spectaculoase pe care le resimt societățile în urma confruntării cu noua ordine mondială sunt siderante și ele merg, în general, spre o cu totul altă formă de construire a personalității umane.

Această presiune a globalizării și multiculturalismului transformă radical modelele sociale cu care eram familiarizați, de la modelele de gen, unde componentele tradiționale se șterg și construcția socială a masculinului se fragilizează, până la forme de ritualitate subtilă. Orașele lumii devin scena pe care o nouă educație socială se regizează de forțe și ideologii într-o continuă și perversă schimbare.

Subliniam, într-un alt context, că „cea mai spectaculoasă resetare socială produsă de urban asupra unei categorii de vârstă sau profesională este cea pe care o resimte copilul. Într-o societate rurală, copilul este aproape inexistent ca actant social... Această realitate este generată de tipul de socializare pe care o comunitate tradițională îl aplică... Socializarea copilului într-un cadru tradițional rural urmărește inducerea de reguli sociale într-un ritm lent și într-o ciclicitate largă”²⁰.

Nu același lucru se întâmplă în cazul copilului ce locuiește în aceste cartiere periurbane.

Obligat să pășească singur în exteriorul apartamentului, copilul se naște social. Locuința părinților săi, prelungire a uterului matern, reprezintă pentru el siguranța, protecția, căldura. Lumea devine o alternanță de înăuntru și afară, pe care copilul este obligat să o descopere repede.

Spațiile intermediare, scara de bloc, curtea sau „în fața blocului”, subsolul blocului sunt primele instrumente cu care copilul operează această diferență spațială.

Aceste spații aparțin tuturor locatarilor. Aici copilul poate observa diferențe și începe să conștientizeze că spațiul nu este omogen. Prima opoziție definitorie este cea dintre curățenie și murdărie (murdărie fizică, dar și verbală, vulgaritatea, sau comportamentală, violența), apoi cea dintre siguranță și nesiguranță. Spațiul interior al locuirii este sinonim curățeniei. Mai târziu va afla că această curățenie este generată de respectarea unor conveniențe; toate acele „ai voie” sau „n-ai voie” pe care le aude zilnic. Murdăria lumii exterioare se instaurează atunci când aceste conveniențe sunt abolite.

Și adevărata criză se manifestă atunci când copilul trebuie să devină adult, când modelele sunt bruiate de o exterioritate haotică.

Despre o astfel de criză scrie David le Breton în *Rites de virilité à l'adolescence* (Bruxelles, Fabert, 2015). Autor extrem de productiv, profesor universitar de socio-antropologie la Strasbourg, Le Breton are o componentă a operei sale, extrem de diversă tematic, dedicată adolescenței (*Conduites à risque: des jeux de mort aux jeux de vivre, Disparaître de soi. Une tentation contemporaine, Dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse*). Această preocupare tematică este sintetizată în cartea pe care autorul o publică în Belgia într-o colecție („Temps d'arrêt”), susținută de programul Yapaka, program dedicat victimelor abuzurilor sociale.

²⁰ Nicolae Panea, *Zei de asfalt*, București, Cartea Românească, 2001, p. 189.

În cele unsprezece foarte scurte capitole (cartea nu are decât 56 de pagini), universitarul francez abordează diferitele forme de violență masculine, cauzele și contextele de manifestare, pe care le unește sub o retorică omogenă, numindu-le rituri de virilitate, ca formă specifică a riturilor de trecere într-o societate post-modernă. Toate se subsumează unui comportament ce stă sub semnul riscului (*conduite à risque*). Acesta este și subiectul primului capitol (*La dimension sexuée des conduites à risque*), în care Le Breton asociază un astfel de comportament cu sexualitatea și stabilește că educația și cultura sunt cele care impun inconștient și intenționat în aceeași măsură un model care determină atitudini specifice și un corp de femeie sau bărbat, aici, corpul fiind văzut în dimensiunea lui socio-culturală și nu biologică. Dintr-un astfel de model decurg o serie de trăsături comportamentale pe care Le Breton le analizează în continuare și care devin, fiecare, câte un capitol al cărții: *Surenchère du viril*, *Les filles comme enjeux de pouvoir*, *Des rites virils de l'entre-soi*, *Modèles de virilité*, *De Jackass au happy slapping: se montrer*, *Jeux dangereux*, *Tueries scolaires*, *Djihadisme*, *L'indifférence à la cruauté* și *Ouverture*.

Plecând de la ideea exprimată în primul capitol, Le Breton conjugă importanța sexualității, a modelului cultural proliferat de educație cu o serie de cauze sociale și cu importanța culturii populare. El consideră că dislocarea vechilor culturi muncitorești, a societății salariale, șomajul endemic, dispariția opoziției politice care federa furia și revendicările, dând un sens voinței de a transforma lucrurile și demnitate actorilor sociali, fragmentarea culturală a populației în cartiere tentaculare, inadecvarea codurilor sociale ale străzii în afara zonelor de precaritate, contextul sărăciei populației regrupată într-un singur loc nu ar facilita trecerea tinerilor spre o cetățeanie fericită, integrarea acestora în cadrul societăților în care trăiesc²¹.

La aceasta se adaugă faptul că așa-zisa cultură a străzii este mult mai atractivă pentru tineri, care nu sunt capabili să se proiecteze în viitor și care rămân ancorați în prezent. Închiderea în sine a cartierelor sărace sau chiar populare, marginalizarea lor, și culturală, produce o exacerbare a rolurilor de gen și o inflație a stereotipurilor, ca o formă de evaziune față de tot ce societatea așteaptă în mod tradițional de la un bărbat, serviciu, bani, securitate etc.²²

Culturile muncitorești care făcuseră un model din comportamentul sindical, al celui „tare-n clanță”, au dispărut, așa că e extrem de greu să construiești o identitate masculină într-un context marginal social, fără bani și fără niciun viitor. Dacă la aceasta se mai adaugă și eșecul școlar, modelul bazat pe violență și scârbă față de tot ce înseamnă social organizat poate fi ușor de înțeles, chiar dacă mai greu de acceptat.

Acest comportament se materializează în tot ce presa anunță aproape zilnic, masacre în școli, adeziuni la grupări fundamentaliste și teroriste, jocuri periculoase, jocul cu moartea, ritualuri de sacrificiu, sinucideri, tatuajul, indiferență la cruzime. Le Breton analizează aceste fenomene în raport de apartenența socială, găsind similarități comportamentale ale tinerilor ce provin din clase diferite, cauzele fiind de cele mai multe ori cele care diferențiază straturile sociale, dar și din perspectiva genului, comportamentul feminin fiind extrem de diferit de cel masculin.

²¹ David Le Breton, *Rites de virilité à l'adolescence* [Rituri de virilitate la adolescență], Bruxelles, Fabert, 2015, p. 8–9.

²² *Ibidem*, p. 8–10.

Concluzia savantului francez este că o parte din băieți aleg anumite forme de virilitate pentru a simți că există și pentru a-și oferi o legitimitate contestată de restul lumii. Ei dau o semnificație aparte forței lor fizice, pe care o cultivă în săli de sport, și capacității lor de a transforma orice relație în confruntare. Pentru mulți nu e vorba decât de o trecere, o formă de a se afirma într-un context economic și social care lasă puțin loc construirii stimei de sine. Alții găsesc în aceste forme de virilitate, în special în *happy slapping* sau în jocurile periculoase, o manieră ludică de a provoca legături sociale și de a exista la intensitate maximă. Unii se pierd pe un drum fără întoarcere, trăgând și pe alții după ei, care, din nefericire, îi însoțesc doar pentru că nu știu să dea un sens existenței lor.

Imposibilitatea unor adolescenți de a se identifica cu ceilalți, o ură cumplită care înlocuiește integrarea în societate și în lume, o fascinație pentru imagine și un sentiment de a atinge nemurirea prin virulența actului devin componentele unui nou ritual de trecere. Putem vorbi de ritual de trecere sau doar de trecere la acte, violența fiind cea care le caracterizează pe amândouă și complică viziunea antropologului și înțelegerea lui? Întrebările de azi pot deveni ușor teme ale antropologiei de mâine. Depinde de noi cât de apropiat este acel mâine.

Acel mâine este, fără dubiu, unul al hipermodernității, unul al altui tip uman.

Dacă în 1977, colocviul de la Paris era interesat de definirea științei prin clarificarea triplei condiționalități, obiect – metodă – cercetător, în 2004, colocviul despre hipermodernitate, ale cărui lucrări sunt publicate în 2017, abordează o nouă realitate, o adevărată mutație antropologică, cu alte cuvinte, premisele construirii din nou a științei.

4. Individul hipermodern

Fie că este un pasaj haotic ce anunță un prezent ce nu are nume, după cum spune Umberto Eco, fie că este o deformare perversă a modernității, postmodernitatea, ca formă de accelerare social-economică, provocată de mondializarea evidentă care ne marchează substanțial, este supusă evaluării complexe de către istorici, filosofi, sociologi, psihologi, economiști, antropologi pentru a identifica schimbările pe care aceasta le provoacă la nivel social și individual.

Controversată, perioada cunoaște nu doar o instabilitate taxonomică (postmodernitate, hypermodernitate, supramodernitate), ci și una cronologică. Carlo Bordoni consideră că epoca este deja într-o fază descrescătoare, iar Eco aprecia acum câțiva ani că perioada doar și-a coagulat semnele distinctive (hiperconsumismul, hiperindividualismul, lichidizarea constantelor axiologice tradiționale), deci ar fi oarecum într-o fază inițială.

Mult mai vizibil, procesul de mondializare cu toate schimbările radicale pe care le-a produs; globalizarea legilor pieței, excesul temporal marcat de avalanșa de evenimente și dominația imediatului, a urgentului, excesul spațial prin desființarea limitelor spațiale, desființarea frontierelor, excesul etic prin reconsiderarea interdicțiilor, prin excesul de violență, hiperconsumismul, excesul comunicațional, a atras atenția ca un macrofenomen, a fost abordat ca atare încă de la începutul celui de-al treilea mileniu.

Efectele pe care aceste schimbări le au asupra omului au fost studiate inițial din perspectiva unor punctualități, de multe ori, doar anecdotice, semnalizatoare, exclamative. Sintezele, abordările conjugate au fost, mai curând, excepții. Până la un punct, fenomenul

este explicabil: se aborda un proces în plină desfășurare! Cu timpul, studiile complexe demonstrează că asistăm la o schimbare de paradigmă antropologică, la constituirea individului hipermodern.

În 2017, apărea sub coordonarea lui Nicole Aubert, volumul *L'individu hypermoderne* (Toulouse, Erès, 2017). Volumul este sinteza a peste trei decenii de cercetări complexe, multidisciplinare prin intermediul cărora se încerca să se răspundă unei întrebări semnificative, dacă, sub imperiul schimbărilor substanțiale de natură tehnologică, socială, culturală, ecologică, se poate vorbi despre o metamorfoză a identității contemporane și care ar fi componentele noii identități.

Nicole Aubert, coordonatoarea prezentului volum, a fost și una dintre organizatoarele colocviului inițial, din 2003, care a abordat acest subiect și în care s-a decis studierea constituirii individului hipermodern.

Colocviul din 2003 contura o serie de concluzii, care au devenit axele structurale ale cercetării următoare și, implicit, ale acestui volum.

Se constata că spre sfârșitul celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea încep să se producă o serie de transformări care au „redesenat contururile identității contemporane”²³.

Aceste transformări impun, conform cercetătorilor participanți la congresul organizat în 2003 de Universitatea Paris 7 și École supérieure de commerce de Paris, cercetarea a patru arii de interes.

Felul în care o mondializare din ce în ce mai agresivă a economiei, însoțită de o bulversare fără precedent a tehnologiilor comunicării, care conduc spre cerințe de productivitate, performanță și reactivitate din ce în ce mai intense, ne influențează viața și ne transformă.

Care sunt efectele pe care le exercită asupra individului societatea de hiperconsum în care trăim și explozia tuturor limitelor tradiționale care, până atunci, contribuiau la conturarea identității individuale moderne.

Care sunt noile forme de patologie care îl afectează pe individul hipermodern și, în cele din urmă, dacă societatea hipermodernă care se construiește sub ochii noștri constituie o depășire sau o pervertire a modernității²⁴.

Acest corolar tematic era impus de intuirea unui nou tip antropologic, contradictoriu, dar cu trăsături identificabile: „centrat pe satisfacerea imediată a dorințelor și intolerant față de frustrări, el urmărește totuși, într-o formă de depășire de sine, o căutare a Absolutului, mereu actuală. Asaltat de solicitări și de cerințe de adaptare permanentă ceea ce îi provoacă o stare cronică de stres, grăbit de timp și înconjurat de urgențe, dezvoltând comportamente compulsive și trepidante cu scopul de a-și satisface dorințele cât mai rapid și de a stoarce fiecare secundă de maximum de intensitate, el poate să cadă totodată într-„un exces de inexistență atunci când societatea îi retrage sprijinul care i-ar permite să fie un individ în adevăratul sens al termenului”²⁵.

Pe lângă deja tradiționalizatele „excese” ale supramodernității, definite de Marc Augé în *Non-lieux*, excesul de evenimentialitate, de timp și de spațiu, apare un al patrulea,

²³ Nicole Aubert, Introduction. Les métamorphoses de l'individu in eadem, *L'individu hypermoderne* Toulouse, Erès, 2017, p. 8.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*, p. 9.

cel de inexistență, pe care îl identificaseră și Umberto Eco și Zygmunt Bauman, numindu-l doar altfel.

Toate aceste constatări induc organizarea structurală a volumului, construit în șase capitole care, la rândul lor, adăpostesc un număr variabil de secvențe, semnate de toți cei optsprezece coautori, care propun focusări dintre cele mai diverse, de la economie la psihiatrie, de la sociologie la filosofie, de la psihologie la istorie, de la politologie la antropologie.

În primul capitol, *Qui est l'individu hypermoderne?*, autorii încearcă să identifice modificările survenite la nivelul comportamental al individului contemporan, felul lui de a fi și a simți și să coaguleze o nouă paradigmă antropologică. De altfel, în finalul volumului, Nicole Aubert, Claudine Haroche și Marcel Gauchet, într-o dezbatere concluzivă, sugerează chiar că asistăm la o adevărată mutație antropologică.

Al doilea capitol al volumului, în care regăsim reverberații ale gândirii lui Augé, *L'individu dans l'excès et les pathologies de l'hypermodernité*, dezvoltă tema existenței în exces și urmărește efectele ei patologice asupra individului. Tot despre efectele negative asupra individului tratează și următorul capitol, *L'individu «par défaut» et les contradictions de l'hypermodernité*, în timp ce al patrulea, *Les nouveaux modes d'expression de la quête identitaire*, analizează felul în care internetul contribuie la coagularea unor noi forme de manifestare a identității individuale. Al cincilea capitol, *Le consommateur hypermoderne*, dezvoltă două ramificații tematice, felul în care individul contemporan se raportează la corp și noile forme de consumerism excesiv. Al șaselea capitol este unul sintetic, *La société hypermoderne*, și autorii conchid asupra multitudinii de fațete pe care societatea contemporană, hiperindustrializată le are și care sunt efectele ei asupra individului, adaptarea fenomenelor sociale la mase, violența, perversiunea și pierderea personalității, dar și „elaborarea unor noi scenarii pentru a face față provocărilor din ce în ce mai accentuate ale unei societăți din ce în ce mai complexe”²⁶.

Dincolo de analizele extrem de valoroase ale societății contemporane, de afirmațiile, uneori tranșante, privind schimbările pe care le resimțim, alteori indecise sau doar constatative, dincolo de concluzia privind mutația antropologică și dincolo de chiar premisa cărții, persistă dubiul generat de situare, despre care aminteam la început: asistăm la o schimbare de identitate sau doar la o ajustare a felului nostru de a fi?

Cu toate meandrele retorice, inevitabile într-un volum colectiv, *L'individu hypermoderne* ni se pare un instrument intelectual de decopertare a realității bulversante pe care o trăim, de maximă calitate și eficiență. Doar timpul ne va demonstra dacă, foarte curând, el nu va deveni un manual, așa cum lucrările colocviului din 1977 au devenit pagină de istorie.

5. Concluzii

Alegerea personalităților prezentate nu sugerează neapărat o dilemă de reflectare a referențialului, nu este nici o construcție aleatorie, cum nu are nici orgoliul de a organiza o istorie a domeniului deși identifică nuclee ale schimbărilor de paradigmă la nivelul antropologiei franceze și deși acestea pot fi considerate surse de iradiere tematică,

²⁶ *Ibidem*, p. 227–238.

fiecare determinând influențe, mode, colportări, unele cristalizând chiar curente în antropologii periferice.

Ele au menirea de a sublinia o evoluție a unei științe, născută printr-o cezariană aventuroasă și discutabilă, de a sublinia preocuparea constantă a celor care o reprezintă de a corecta din mers, metodologic și conceptual, marea problematică a reflectării omului ca animal social și cultural, cu alte cuvinte, preocuparea unor grupuri de gânditori, solidarizați în jurul unei idei, de a construi o știință.

De aceea, toate aceste orientări au puterea de a surprinde nu doar o evoluție factuală, o acumulare, ci și suprasaturarea cu tensiuni, care pot uneori sufoca o știință, precum și capacitatea de a detensiona un sistem științific prin discuții radicale, atitudini critice și asumări raționale.

Mai mult decât atât, acești treizeci de ani par a reprezenta o perioadă de acumulări suficiente astfel încât un alt grup de savanți să fie pus în fața deciziei de a discuta, din nou, chiar natura științei, dar, oricum, terenul și metodele sau raportul dintre observat și observator.

Lucrurile se complică totuși în acest punct pentru că, cel puțin observatul dacă nu și observatorul, au suferit o mutație antropologică și valorile lor sunt puternic bruiate, așa cum bruiate sunt și obiceiurile de cercetare, terenul, metoda.

Acest tip de comunicare dintre cele două instanțe nu mai funcționează.

Ciclicitatea evoluției științei, ajunsă la criză, fie că este o criză de supraproducție intelectuală, fie că e o contestare sau neadaptare la realitatea analizată, fie o lichidizare a constantelor axiologice, impune o necunoscută substanțială, un prizonierat metodologic și un blocaj comunicațional față de care știința reacționează, încercând adaptări disperate, non-canonic la transformările care au redesenat contururile identității contemporane.

Această ciclicitate reflectă comportamentul elastic al științei, care i-a permis să se adapteze tuturor provocărilor referențialului, oricât s-ar fi diversificat acesta.

Cele două colocvii, la care aș adăuga și *Manifestul de la Lausanne*, care are în fundal gândirea lui Mondher Kilani, marchează o etapă a științei pe care o reprezentăm cu toții, coperte ale unei istorii ce s-a scris sub ochii noștri, salt al omenirii de la local la global și o esențială schimbare de comportament cultural.

